

Análise dos perfis enzimáticos de fungos identificados em uma obra de portinari: potenciais aplicações biotecnológicas

DOI: 10.5281/zenodo.13743355

Valquíria de Oliveira Silva¹, Aristóteles Góes-Neto²

¹Laboratório de Biologia Molecular e Computacional de Fungos, Departamento de Microbiologia, Instituto de Ciências Biológicas, UFMG

²Núcleo de Estudos de Plantas Medicinais, Departamento de Química, Instituto de Ciências Exatas, UFMG

²Colégio Técnico da Universidade Federal de Minas Gerais. UFMG. voliversilva@gmail.com e arigoes@icb.ufmg.br

Palavras-chave: pintura, fungos, enzimas, potencial biotecnológico.

Este trabalho avaliou de enzimas de 14 fungos isolados encontrados em uma pintura de Portinari. Os fungos foram cultivados em BDA. Para os testes enzimáticos empregaram-se meios com diferentes fontes de carbono: carboximetilcelulose, xilana, lignina e peptona com extrato de malte. Para revelação da celulase utilizou-se a coloração vermelho congo. Para a xilanase foi utilizada a solução triiodeto de potássio. Para a determinação de produção enzimática foi empregado o índice enzimático cujos diâmetros dos halos de hidrólise foram divididos pelos de crescimento fúngico. Todos os isolados mostraram crescimento micelial nos substratos testados. Os isolados que apresentaram atividades celulolítica e xilanolítica baixa foram *Arthrinium rasikravindrae*, *Chaetomium globosum*, *Mytilinidion decipiens* e *Pleurostoma richardsiae*. O *Aspergillus oryzae* o *Epicoccum nigrum* apresentaram atividades xilanolíticas e celulolítica respectivamente baixas. E apresentaram atividades de xilanase intermediárias foram *Aspergillus niger*, *Didymela microchlamydospora* e *Penicillium crysogenum*. Já os 4 isolados *Aspergillus flavus*, *Aspergillus nomius*, *Penicillium crysogenum* e *Epicocum nigrum* apresentaram atividades xilanolíticas altas. Contudo é interessante avaliar que o perfil enzimático desses isolados apresenta-se com potenciais biotecnológicos promissores com vistas para aplicação na degradação de corantes produzidos pela indústria têxtil contribuindo para mitigação e sustentabilidade do impacto dessa atividade econômica no meio ambiente.